
**3-SINF “O‘QISH SAVODXONLIGI” DARSLIKLARIDA
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QO‘LLANISHI**

*Nusratova Hamida Cho‘liboyevna,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
professori, PhD*

*Vaxobova Dildora Abdurashid qizi,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
1-bosqich magistri*

Annotatsiya: Mazkur maqolada 3-sinf “O‘qish savodxonligi” darsliklarida uchraydigan frazeologik birliklarning qo‘llanish holati tahlil qilingan. Darsliklarda berilgan iboralarning o‘quvchilar nutqini rivojlantirish, ko‘chma ma‘noni anglash hamda badiiy tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, ibora, ko‘chma ma‘no, boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, nutq rivoji, badiiy tafakkur, darslik, o‘quvchi nutqi.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida Ona tili fani 1-4-sinflarda o‘qitilishi Milliy dasturda belgilangan. Unga ko‘ra tilshunoslikning fonetika, morfologiya, sintaksis bo‘limlari “Alifbe”, “Ona tili” darsliklarida o‘qitilgani kabi frazeologizmlar ham o‘rgatiladi. Buni yosh kitobxonlarni tilshunoslikning frazeologiya bo‘limi bilan tanishtirish maqsadida “O‘qish savodxonligi” kitobida ulardan namunalar keltirilishini ko‘rishimiz mumkin. Ammo, fonetika, morfologiya, sintaksis bo‘limlaridan farqli o‘laroq frazeologiya bo‘limi boshlang‘ich ta‘limda alohida bo‘lim sifatida o‘rganilmaydi. Buning o‘rniga matn, she‘r yoki hikoyada keltirilgan

iboralar savollarga javob bering, shartida “misralarini qanday tushundingiz?”¹ yoki izohli lug‘at shartli belgilarida ularning qanday ma‘noni o‘zida jamlagani haqida ma‘lumotlar berilib boriladi.

Frazeologizmlar ya‘ni iboralar-ma‘nosi bir so‘zga teng keladigan gap yoki so‘z birikmalaridir. Iboralar har doim ko‘chma ma‘noda ishlatiladi². Bu esa o‘z navbatida matni o‘qib tushunish jarayonini birmuncha qiziqarli va jozibali qilib, yosh o‘quvchilarda kitobxonlik, badiiy adabiyotga qiziqish hamda tilshunoslikka muhabbat kabi xislatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilarga quyidagi frazeologik namuna qilib iboralarni keltirishimiz mumkin. Masalan, 3-sinf O‘qish savodxonligi I qismidagi, “Vatan madhi dillarda” matnida: O‘zbekiston deya atalmish, bog‘larida jannat shivirlaydigan serquyosh o‘lkamizda dunyoni qalam bilan tebratgan ne-ne shoirlar, o‘z aqli bilan hozirgi kunda ham **olam ahlini lol qoldirib** kelayotgan olim-u fuzalolar yetishib chiqqan. Bu gapdagi: “**olam ahlini lol qoldirmoq**” frazeologik ibora bo‘lib, ko‘chma ma‘noda ishlatilgan va “hammani hayratda qoldirmoq”, “juda katta taassurot uyg‘otmoq” degan ma‘noni anglatadi; Abdulla Saidovning “Karim polvon” hikoyasida: Shunda polvon raqibining **dimog‘i balandligiga** parvo qilmay, uloqning oldingi oyoqlaridan siqib ushlab, baravar ot choptirib ketaverdi. Ushbu gapda frazeologik ibora: “**dimog‘i baland**” bo‘lib, aslida kekkaygan, manman, o‘zini boshqalardan ustun tutadigan yohud o‘ziga bino qo‘ygan ma‘noni aks ettiradi; “Chorining qobiliyati” nomli PIRLS uchun yaratilgan matnda: Har bir yangi mashg‘ulotidan so‘ng Chori **boshini egganicha** uyiga qaytar va vaqtini o‘zining bog‘ida o‘tkazar edi. Mazkur gapda: “**boshini egganicha**” iborasi xafa, uyalgan yoki tushkun holatda yurmoq degan ma‘noni anglatadi; Muhabbat Hmidovanning “Odob” nomli hikoyasida: Karima opoqi nevarasini “**qovurib**” **olgan**, deb kulishadi; Voy-voy, **og‘zingga qarab gapir** . Bu gapda ikkita frazeologik iboralar ishlatilgab bo‘lib, “**qovurib olgan**” iborasi juda erkalatib yuborgan, haddan ortiq

¹ M.E.Toirova. O‘qish savodxonligi 3-sinf I qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023, 26- bet.

² N.Erkaboyeva. O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami “Akademnashr” Nashriyot-matbaasi 2016, 81 - bet.

suygan va **“og‘zingga qarab gapir”** iborasi esa, o‘ylab gapir, ehtiyot bo‘lib so‘zla, hurmatsiz gapirma degan ma’nolarni bildiradi³;

3-sinf O‘qish savodxonligi II qismidagi, Hakim Nazirning “Igna” nomli matnida: Sora **qovog‘ini solib**, labini osiltirib uyiga qaytdi. Ushbu gapda **“qovog‘ini solib”** iborasi xafa, jahli chiqqanini bildirib kelmoqda; “O‘lkamizda qish” nomli audiomatnidagi: To‘satdan ko‘kdagi **par ko‘rpa qoqildi-yu**, bir-biriga o‘xshamaydigan qorparchalar mayda-maydalab yog‘a boshladi. Bu gapdagi: **“par ko‘rpa qoqildi”** iborasi qor yog‘a boshladi degan ma’noni anglatadi; “Yaxshilik izlagan bola” kitobidan olingan parchada: Ko‘cha biram sovuq, shamol ko‘z ochirgani qo‘ymaypti. Mazkur gapdagi: **“ko‘z ochirgani qo‘ymaypti”** iborasi ko‘chma ma’noda qo‘llangan bo‘lib, shamolning naqadar kuchli esayotganini o‘zida aks ettirgan.⁴;

3-sinf O‘qish savodxonligi III qismidagi, Zahro Hasanova “Nega!..” deb nomlangan matnida: Bu ahvolni ko‘rib, hammaning ta’bi xira tortib, kayfiyati buziladi-ku. Ushbu gapdagi **“ta’bi xira tortmoq”** iborasi xafa bo‘lmoq, dili g‘ash bo‘lmoq degan ma’noni bildiradi; Hamza Imonberdiyevning “O‘q” nomli she’rida:

Qochar Jayron quyunday, Noilojlikdan oxir

Tuyog‘idan chaqnar o‘t. Sabr kosasi to‘lib,

- Jon O‘q, tegma, uyimda Shahd bilan pastga sho‘ng‘ir

Kutar bolam, **ko‘zi to‘rt!** Yerga sanchilmoq bo‘lib.

Mazkur she’rdagi **“tuyog‘idan chaqnar o‘t”** deganda jayronning juda tez yugirayotganiligi, ya’ni nihoyatda tez va chaqqon, shiddat bilan yugurish degan ifodani o‘zida aks ettiradi. **“ko‘zi to‘rt”** frazeologik ibora bo‘lib, juda intizor bo‘lib kutmoq, yo‘lga qarab xavotir va sog‘inch bilan kutish degan ma’noni anglatadi. She’rdagi **“sabr kosasi to‘lib”** iborasi chidashning oxiriga yetmoq, juda ko‘p sabr qilib, endi chiday olmaslik holatiga kelmoq degan ma’noni ifodalaydi; “Ona qarzi” nomli Hind xalq ertagida: Lekin siz **ko‘zimni ochdingiz**, bo‘ynimdagi sizning

³ M.E.Toirova O‘qish savodxonligi 3-sinf I qism Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”, 2023

⁴ U. B. Aydarova, N.K. Azizova, M.E.Toirova O‘qish savodxonligi 3-sinf II qism Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023

qarzingizni umr bo‘yi ham to‘lay olmayman. Bu gapdagi **“ko‘zimni ochdingiz”** iborasi **haqiqatni anglatmoq, bilmagan narsamni tushunib yetishimga yordam bermoq** degan ma‘noni bildiradi.⁵

3-sinf O‘qish savodxonligi IV qismdagi, “Maqtanchoqqa” nomli she‘rida:

Sen o‘zingni o‘zing **ko‘kka**

Ko‘tarma ko‘p.

Ushbu she‘rdagi **“ko‘kka ko‘tarmoq”** iborasi o‘zini haddan tashqari maqtamoq, o‘zini boshqalardan ustun qo‘ymoq, kekkaymoq (mag‘rurlanmoq) degan ma‘noni ifodalaydi;⁶

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf “O‘qish savodxonligi” darsliklarida frazeologik birliklarning berilishi yosh o‘quvchilarning nutqini va tafakkurini rivojlantirishda muhimdir. Bu o‘z navbatida yosh o‘quvchilarda ko‘chma ma‘noni anglash, nutqning naqadar ta‘sirchanligini his etish hamda ona tiliga bo‘lgan muhabbatni shakllantirishda, bundan tashqari matnni o‘qib tushunish va uni tahlil qilishda amaliy xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. N.Erkaboyeva O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami «Akademnashr» Nashriyot-matbaasi 2016-400 bet
2. M.E.Toirova - O‘qish savodxonligi 3-sinf I qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “«Novda Edutainment”», 2023. - 80 b
3. U. B. Aydarova, N.K. Azizova, M.E.Toirova O‘qish savodxonligi 3-sinf II qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023-80 b
4. U. B. Aydarova, N.K. Azizova, M.E.Toirova O‘qish savodxonligi 3-sinf III qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023-80 b

⁵ U. B. Aydarova, N. K. Azizova O‘qish savodxonligi 3-sinf III qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023

⁶ U. B. Aydarova, N. K. Azizova O‘qish savodxonligi 3-sinf IV qism Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023

5. U. B. Aydarova, N.K. Azizova, M.E.Toirova O‘qish savodxonligi 3-sinf VI qism Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik Toshkent. “Novda Edutainment”,2023-80 b